

МЕСТО И РОЛЬ МУЗЕЕВ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В ХОРЕЗМЕ

Юсупов Иззат Султонович

первый заместитель директора по делам молодежи и духовно-просветительской работе Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, доктор философских наук, доцент +998975164133 izzat.sultanovich@mail.ru

Известно, что каждая нация и народ имеет свою историю, материальное и духовное наследие. Подобные музеи, считающиеся национальным достоянием нашей страны, привлекают внимание иностранных гостей из разных уголков мира. 18 мая во всем мире отмечается как Международный день музеев. В нашей стране действуют более 1200 музеев различного статуса, в которых хранится более 1,5 миллиона экспонатов. В нашем регионе действуют 3 государственных и несколько общественных музеев.

Одним из крупнейших музеев нашей области является Хивинский музей «Замок Ичан». Общая площадь музея-заповедника составляет 26 га, на его 3253,2 квадратных метра размещено 15 постоянных экспозиций. На них изображена история Хорезма с древнейших времен до наших дней [стр. 1,34-35] Большая часть из более чем 500 000 экспонатов, демонстрирующих богатую историю, материальную и духовную культуру Узбекистана, находится в «Древнем Хорезме», «История Хивинского ханства» в медресе Мухаммад Рахимхана II, «История музыкального искусства» в медресе Газикалон Салимохун, «Практическое искусство» в медресе Исламходжа, «Народное образование» в здании школы нового стиля, медресе Абдуллаха хана «Природа», Размещенные в экспозициях раздела «Мастерство» дворца Тасховли, они свидетельствуют о том, что народ Хорезма с незапамятных времен был творческим и творческим человеком. Сегодня коллектив научных сотрудников музея-заповедника уделяет серьезное внимание сохранению священных богатств, оставленных нашими предками, и передаче их будущим поколениям. [стр. 2,58]

В 2003 году музей-заповедник был назван «Лучшим музеем» среди музеев республики и награжден компьютером. 2007 Издан альбом-альбом «Ичан Кала». Из альбома-каталога можно получить полную информацию о каждом экспонате на узбекском, русском и английском языках на более чем 300 страницах фотографий. [стр. 3.2] 6,6 млн в январе-декабре 2023 года. иностранные граждане посетили Узбекистан с туристическими целями. Этот показатель составляет 1,4 миллиона по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. человек или увеличилось на 26,6%. [стр.4,1] В этом процессе с каждым годом увеличивается и количество туристов, посещающих Хивинский замок-музей-заповедник Ичан.

В честь 2500-летия основания города Хивы в Ургенче открыт музей «Золотое наследие». В 2002 году музей «Золотое наследие» переехал в комплекс «Авесто» и получил возможность представить широкой публике свои редкие исторические экспонаты. «Археология», «Авеста», «Этнография», «Искусство и литература», «Резьба», «Академия Маъмуна», «Комната Комилджона Отаниязова», «Памяти Ёркиной Сафоевой», «Герои Хорезма» музей Есть секции и уголки под названием. Среди уникальных экспонатов - ассуарии до нашей эры, образцы хорезмских надписей, рукопись Алишера Навои эпоса «Хамса» XVI-XVII веков, археологические находки возрастом 2-3 тысячи лет, украшения, монеты, портреты, предметы быта. , находятся ценные и другие предметы. [стр.5.3]

1 сентября 1992 года начал свою деятельность Ургенчский краеведческий музей при Хивинском музее-заповеднике «Ичан-Кала». Он содержит экспонаты, рассказывающие историю нашего прошлого и настоящего, и служит вкладу в воспитание нашего народа, особенно нашей молодежи, в духе уважения к нашим национальным ценностям и преданности идеалам независимости. [стр. 6, 4] На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №936 от 11 ноября 2017 года в высших учебных заведениях Республики Узбекистан созданы музеи «Памяти памяти жертв репрессий». Каракалпакстан и области. Мемориальный музей в структуре Ургенчского государственного университета, созданный в городе Ургенч Хорезмской области, служит «священным паломничеством, центром духовности и просвещения» для жителей нашего региона, иностранных и отечественных туристов. [стр. 7,1]

В 2013 и 2014 годах в «Музее связи» при Хивинской почтовой сети Хорезмского филиала ОАО «Почта Узбекистана» были проведены ремонтно-реконструкционные работы, на которые потрачено 300 миллионов сумов. Музей состоит из 4 отделов. Это 1. Радио и телевидение; 2. Почта; 3. Телеграф-телефон; 4. Информационные и коммуникационные технологии. В настоящее время хранится 1597 экспонатов, в том числе 10 компьютеров, 180 фотоматериалов, 9 коммутаторов и телефонных станций, 6 телеграфных аппаратов, 19 измерительных приборов, 142 почтово-полевых экспоната, 913 почтовых марок. Большая часть экспонатов музея передана в дар Музеем истории связи Узбекистана и «Общественным фондом истории и наследия сферы связи и информатизации». Сегодня музей стал

излюбленным местом местных и иностранных туристов. [стр. 8.58] Музеи — это живые свидетели, которые рассказывают истории прошлого и настоящего и рассказывают о наших ценностях на протяжении тысячелетий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gavhar Durdiyeva. Xorazm tarixiy me'moriy yodgorliklarini muhofaza qilish va ularning umrboqiyiligini ta'minlash. "Muhofaza" jurnali, 2004. № 3-4. -B.34-35.
2. T.Shamakov. Me'moriy yodgorliklarni asrab avaylaylik. "Xorazm haqiqati", 2004. – B.58.
3. Gulnora Matnazarova. Muzeyning albom kataloglari. "Xorazm haqiqati", 2007. – B.2.
4. Aniq.uz. 22.02.2024-y
5. Arslon Otajonov. Moziy haqiqatini izlab. "Xorazm haqiqati", 2006.-B.3.
6. R.Matnazarova. Moziydan so'zlaydi. // Xorazm haqiqati . 2004. – B.4.
7. Xabar.uz. 21.02.2024-y.
8. Юсупов, И. (2022). Ўзбекистонда алоқа тизимининг тараққиёти тарихи (Хоразм вилояти мисолида). Бухоро: Дурдона.
9. YUSUPOV, I. (2022). The history of the rise of the postal communication system to a new level in Uzbekistan during the years of independence. Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies, (03), 92-97.
10. Sultanovich, Y. I. The first stages of formation communication means in Khorezm. International Journal on Integrated Education, 2(5), 98-100.
11. Юсупов, И. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧГА КЎТАРИЛИШ ТАРИХИ. ҚАДИМИЙ ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ-МАРКАЗИЙ ОСИЁ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТИЗИМИДА (СИЁСИЙ, ИҚТИСОДИЙ, МАДАНИЙ ҲАЁТ), 272.
12. Юсупов, И. С. (2019). ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ ВО ВРЕМЕНА ИНТЕРВЕНЦИИ (1873-1920Г.). In European Scientific Conference (pp. 139-141).
13. Юсупов, И. (2022). История подъема системы подготовки персонала на новый уровень в системе коммуникаций в новом Узбекистане. Актуальные проблемы истории Узбекистана, 1(1), 549-554.
14. Sulstonovich, Y. I. (2022). О 'ZBEKISTONDA HUDUDIY TELEKANALLARNING TASHKIL ETILISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. Scientific journal of the Fergana State University, (4), 15-15.
15. Юсупов, И. (2023). VIII-XIII Асрларда марказий осиеда почта алоқа тизимини ривожланиш тарихи. История и культура центральной Азии, 1(1), 176–180. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-culture/article/view/17097>

